

ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Баходир Қўчқоров

Тошкент шаҳридаги Аджу университети

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда фан ва таълим тобора кучлироқ тарзда жамиятнинг ишлаб чиқарувчи кучига айланмоқда. Фан ва таълим ҳар қандай давлатнинг қудрати ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ресурси ҳисобланади. Иқтисодий ўсиш суръатлари эндиликда фақат жисмоний капитал ёки инсонлар малакаси билангина эмас, балки, билимни ишлаб чиқаришга тадбиқ эта олиш қобилияти билан белгиланмоқда.

Калит сўзлар: фан, интеграция, ишлаб чиқариш, ривожланиш, таълим, технопарк.

Ҳозирги кунда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтириш - мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва рақобатбардошлигини оширишда ҳал қилувчи факторга айланиб бормоқда. Таълим, фан, ишлаб чиқаришнинг уйғунлашуви-рақобатбардош иқтисодиёт гаровидир.

Таълим, фан ва ишлаб чиқариш уйғунлашуви билан боғлиқ омилларга алоқадор ўқув жараёнида, фан ва техниканинг замонавий моддий-техникавий базасидан фойдаланиш ва ишлаб чиқариш корхоналарининг муаммоларини ҳал этишга қодир малакали мутахассислар тайёрлаб берилиши зарур.

Бугунги кунда фан ва таълим тобора кучлироқ тарзда жамиятнинг ишлаб чиқарувчи кучига айланмоқда. Фан ва таълим ҳар қандай давлатнинг қудрати ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ресурси ҳисобланади. Иқтисодий ўсиш суръатлари эндиликда фақат жисмоний капитал ёки инсонлар малакаси билангина эмас, балки, билимни ишлаб чиқаришга тадбиқ эта олиш қобилияти билан белгиланмоқда.

Маълумки, инновация жараёнларини ривожланишига эффектив шароит яратиб бериш натижасида иқтисодиётни олдинга силжитиш бугунги куннинг муҳим масалаларидан бири саналади. Бунинг учун эса албатта илмий соҳага мурожаат қилинади. Илмий соҳада пайдо бўлган ғоялар тез фурсатларда ишлаб чиқаришга етиб бориши ва товар шаклига айланиши зарур. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, танланган техника ва технология соҳаси бўйича етакчиликни

қўлга киритишни хоҳлаган давлатлар, ушбу соҳа бўйича яратилган билимларни шу мамлакатни ўзида ишлаб чиқаришга тадбиқ қилади. Инновацион цикл (ғоя туғилганидан ортиб, билимни маҳсулотга айланишигача бўлган вақт) ни минимал даражада қисқа бўлишига эришиш учун илмий соҳа вакиллари ва технологлар ўзаро ҳамкорликда ишлашлари зарур. Шу муносабат билан фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини йўлга қўйишда энг қулай шаклларида бири сифатида технопарклар тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Илмий ва технологик паркларни ташкил қилиниши ва фаолият юритиши мамлакатни турли регионларини иқтисодий даражасини кўтаришга, ишлаб чиқариш кучларини янада рационал жойлашувига эришишга, алоҳида паст ривожланган регионларни ҳам нисбатан юқори ҳаёт даражасига эга бўлган илмий-саноат зоналарига айланишига хизмат қилади.

Ҳозирги кунда турли мамлакатларда технопаркларга бир-неча хил таъриф берилади. Қуйида уларни кўриб чиқамиз:

Технопарк - бу комплекс инфратузилма объектларидан иборат бўлиб, унинг асосий мақсади турли ташкилот, компания ва инсонларни инновацион технологияларни яратишга мотивациялаш, ҳамда уларга ушбу инновацияларни сифатли ва рақобатбардош маҳсулотларга айлантиришга ёрдам беришдир.

Технопаркнинг асосий компонентлари булар - инновациялар яратувчи ташкилот, компания ва инновацион гуруҳлар, техник ва бошқарув (инновацион технология ёки маҳсулотларни халқаро бозорга олиб чиқа олувчи профессионал менежерлар) кадрларни етказиб берувчи олий таълим муассасаларидир. Технопаркларни асосий калит компонентларидан бири илмий-тадқиқот институтлари, масалан Фанлар академияси ҳисобланади, чунки улар инновацияларни ривожлантириш ва етказиб беришда фаол иштирок қилишлари мумкин. Шунингдек, технопарк инновация жараёнларини турли босқичларида пул маблағларини етказиб беришга хизмат қилувчи молиялаштириш механизмлари, бундан ташқари жаҳон бозорига чиқишга ёрдам берувчи маркетинг хизмати, ва ниҳоят офис, юридик ва бухгалтерия хизматларини амалга оширувчи - административ инфратузилмани ўз ичига олади⁶.

Характери ва бажариладиган функцияларини ҳажмига боғлиқ равишда технополислар беш турга ажратилади:

⁶ Неборский Е.В. Модели интеграции образования, науки и бизнеса в университетах США, Европы и Японии //Проблемы современного образования. 2011. – №1. – 48-59 с.

- *Инновацион марказлар*, уларни мақсади асосан илмий ҳажмдор технологияларга тааллуқли янги фирмаларга ёрдам кўрсатишдан иборат. Уларга мисол тариқасида ғарбий Германия инновация марказларини, масалан ҳалқаро даражада танилган Берлин инновация марказини келтириш мумкин. У аввал бошиданок фирмалар инкубатори сифатида режалаштирилган эди ва у ўз фаолияти давомида бу мақсадга тўлиқ мувофиқ ҳолда иш олиб борди. Мазкур марказ кичик инновацион фирмаларга унчалик катта бўлмаган ишлаб чиқаришни амалга ошириш, йиғиш ва тажриба-конструкторлик ишларини олиб бориш учун жой ажратиш беради, шунингдек уларга молиявий кўмак беради ҳамда ушбу фирмаларга ташкилий, технологик

ва бошқа масалаларни ечишда консультация ёрдамини амалга оширади.

- *Илмий ва тадқиқот парклари*, улар янги ва шу билан биргаликда олдиндан ташкил қилинган фирмаларга хизмат кўрсатиш, университет ва илмий-тадқиқот институтлари билан узвий алоқани таъминлаш ишларини олиб боради. Масалан - Кембриж илмий парки дунёга машҳур Кембриж университетида ташкил қилинган бўлиб, унинг таркибида 1990 йилларни ўрталарида электроника, приборсозлик, компьютер воситалари ва дастурлари каби соҳаларга ихтисослашган 400 дан ортиқ юқори технологияли фирма ҳам инкубаторлар фаолият кўрсатган. Бундан ташқари Кембриж илмий парки- фаолият турлари ҳар хил (тадқиқот, ишлаб чиқариш, консалтинг) бўлган янги венчур компаниялари ҳам инкубаторидир.

- *Технологик парклар*, уларда илмий ҳажмдор ва ишлаб чиқариш фирмаларини бутун тармоғи мавжуд бўлиб, шу билан биргаликда уларда университетлар ва илмий-тадқиқот институтлари билан мустаҳкам алоқа йўлга қўйилмаган бўлади.

- *Технологик марказлар* - юқори технологияли янги фирмаларни ривожланиши учун хизмат кўрсатувчи корхона ҳисобланади. Уларни асосий вазифаси кичик илмий ҳажмдор фирмаларга амалий ёрдам кўрсатишдир. Бундай марказлар АҚШда 400 дан ортиқни ташкил қилади. Мисол сифатида Жоржия штатида маҳаллий технология институти қошида ташкил қилинган “Илғор технологиялар маркази”ни келтириш мумкин. Мазкур марказ янги фирмаларга консультациялар беради ҳамда янги фирма ташкил қилинган кунидан 3 йилгача молиявий кўмакни амалга оширади.

- *Технокомплекс ва илмий парклар конгломератлари*, уларнинг мақсади бутун регионни юқори технологияли ҳудудларга айлантиришдан иборат. “Кремний водийси” – дунёда энг машҳур конгломерат саналади. У кўплаб ҳар хил профилдаги илмий-тадқиқот муассасалари, институтлар, илмий ҳажмдор ва

хизмат кўрсатувчи фирмалар жамланмасидан иборатдир. Ҳозир кунда “Кремний водийси” деярли бутун регионни қоплаб олган бўлиб, уни янги тадқиқот ва ишлаб чиқариш корхоналари шаҳар атрофига жойлашмоқда. Ҳозирги кунда “Рут-128” ҳам аналогик конгломератлардан саналади.

- *Технополис*- бу илмий-саноат комплекси бўлиб, янги прогрессив маҳсулотлар ишлаб чиқариш ёки янги илмий ҳажмдор технологияларни яратишни университетлар ва илмий-тадқиқот марказлари билан ўзаро боғлиқликда амалга ошириш учун ташкил қилинади. Технополисда фан, таълим ва ишлаб чиқариш ўзаро бирлашади ва фанлар академияси, ишбилармонлар ҳамда маҳаллий ва марказий ҳокимият органлари билан узвий ҳамкорлик йўлга қўйилади. Технополисни асоси унда ривожланаётган корхона ва тармоқлар учун - “Ақл маркази”- илмий-тадқиқот комплекси дир. У томонидан фундаментал тадқиқотлар асосида технологиялар бўйича радикал янгиликлар яратилади. Технополис илмий-тадқиқот ва ишлаб чиқариш секторини ўзаро алоқасини мумкин қадар осонлаштириш ва мустаҳкамлаш, илмий-тадқиқот натижаларини тез муддатларда ўзлаштириш ва тижоратлаштириш мақсадида ташкил қилинади⁷.

- Шундай қилиб, технопарклар фан, таълим ва ишлаб чиқариш ўртасида талаб ва таклифни бирлаштиришга хизмат қилувчи платформа ҳисобланади. Инновациялар бозорида таклифлар унчалик катта бўлмаган коллектив ва инновацион компаниялар томонидан илгари сурилади. Технопарк инфратузилмаси эса молиялаштиришга ёрдам олиш ва кадрларни танлаш ҳамда бозорга чиқиш учун имконият яратади. Талаб эса йирик компаниялар, кичик ва ўрта бизнес корхоналарини инновация маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи ҳамда давлат буюртмаси бўйича шакллантирилади.

Бироқ ташкилотни шаклига боғлиқ бўлмаган ҳолда муваффақиятли фаолият юритаётган технопарк қуйидагилар ҳисобига регион иқтисодиётига сезиларли ҳисса қўшиши мумкин:

- Регион иқтисодиётини ривожланишини стимуллаштириш;
- Маҳаллий иқтисодиётни диверсификациялаш;
- Ўрта ва кичик бизнес компанияларини ривожлантириш;
- Маҳаллий бюджет даромадини ошириш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки технопарклар бу - илмий ва инновацион инфратузилмани субъекти бўлиб, бой экспериментал база ва юқори

⁷ Неборский Е.В. Модели интеграции образования, науки и бизнеса в университетах США, Европы и Японии //Проблемы современного образования. 2011. – №1. – 48-59 с.

малакали кадрлар юқори концентрациялашуви асосида илмий –техник соҳада ишлаб чиқаришни ривожланиши учун қулай шароитлар яратиб беради. Технопарклар бино, иншоотлар ва телекоммуникациялардан иборат махсус инфратузилмадан ташкил топади, қайсики уларда янги илмий ҳажмдор фирмаларга солиқ имтиёзлари берилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш. М. Мирзиёев – Тошкент : Ўзбекистон. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз
2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ 2030 ЙИЛГАЧА РИВОЖЛАНТИРИШ КОНЦЕПЦИЯСИНИ ТАСДИҚЛАШ ТЎҒРИСИДА. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 08.10.2019 йилдаги ПФ-5847-сон. <https://lex.uz/docs/4545884>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизimini янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарори. – Тошкент, 2017 йил 21 апрель. Манба: <http://press-servis.uz>.
4. Неборский Е.В. Модели интеграции образования, науки и бизнеса в университетах США, Европы и Японии //Проблемы современного образования. 2011. – №1. – 48-59 с.